

**PROFILAKTIKA INSPEKTORINING YO'L HARAKATI
XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDAGI HAMKORLIK
FAOLIYATI**

Fayziyev Oybek¹

IIV Akademiyasi 3-o'quv kursi kursanti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17689541>

Annotatsiya. Maqolada profilaktika inspektorining yo'l harakati xavfsizligini ta'minlashdagi o'rni va vazifalari, jamoatchilik hamda muassasalar bilan hamkorlik yo'nalishlari yoritilgan. Shuningdek, yo'l-transport hodisalarini oldini olishda amalga oshirilayotgan profilaktik tadbirlar tahlil qilingan.

Kalit so'zlari. Profilaktika inspektori, yo'l harakati xavfsizligi, hamkorlik, profilaktika tadbirlari, huquqbuzarliklar profilaktikasi, jamoat xavfsizligi.

Abstract. The article highlights the role and responsibilities of prevention inspectors in ensuring road safety, as well as areas of cooperation with the public and institutions. Also, preventive measures for the prevention of road accidents were analyzed.

Keywords. Prevention inspector, road safety, cooperation, preventive measures, crime prevention, public safety.

Yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash har bir davlatning ichki xavfsizlik siyosatida ustuvor yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Bugungi kunda transport vositalarining ortib borishi, yo'l infratuzilmasining kengayishi va aholi harakatchanligining oshishi natijasida yo'l-transport hodisalari soni ham ko'paymoqda. Bu o'z navbatida, yo'l harakati xavfsizlik xizmati xodimlari bilan profilaktika inspektorlarining faoliyatini yanada mas'uliyatli va tizimli tashkil etishni taqozo etadi.

O'zbekiston Respublikasining "Huquqbuzarliklar profilaktikasi to'g'risida"gi

Qonuniga muvofiq, ichki ishlar organlarining yo'l harakati xavfsizlik xizmati xodimlari bilan profilaktika inspektorlari fuqarolarning xavfsizligini ta'minlash, huquqbuzarliklarning oldini olish, shu jumladan, yo'l harakati sohasidagi qonunbuzarliklarni bartaraf etish vazifalarini bajaradi. Ushbu jarayonda ularning mahalla fuqarolar yig'ini, ta'lim muassasalari, davlat va nodavlat tashkilotlar bilan hamkorlikda ish olib borishi muhim ahamiyatga ega.

Profilaktika inspektori aholi bilan bevosita muloqotda bo'ladigan huquqni muhofaza qiluvchi shaxs sifatida jamoat xavfsizligining asosiy kafolatchisi hisoblanadi. Uning faoliyati nafaqat huquqbuzarlikka qarshi kurashish, balki uning oldini olish, ayniqsa, bolalar va yoshlar o'rtasida yo'l harakati qoidalariga rioya qilish madaniyatini shakllantirishga qaratilgan bo'ladi.

Inspektorlar aholi o'rtasida ma'rifiy ishlar, axborot kampaniyalari, yo'l harakati qoidalari bo'yicha suhbatlar va tadbirlar tashkil etish orqali jamoatchilikning huquqiy ongini oshiradi. Ular ta'lim muassasalarida "Yo'l harakati qoidalarini bilish - xavfsiz hayot garovi" mavzusidagi darslar, seminar va treninglar o'tkazadilar.

Yo'l harakati xavfsizligini ta'minlashda profilaktika inspektori yo'l harakati xavfsizlik xizmati xodimlari bilan quyidagi yo'nalishlarda hamkorlikda ish olib boradi:

- yo'l bo'ylarida xavfli hududlarni aniqlash, bolalar va keksalar uchun xavfsiz piyodalar yo'laklarini belgilashda tashabbuskor bo'ladi;
- mahalla raislari, xotin-qizlar faollari bilan birgalikda aholiga yo'lda yurish madaniyatini o'rgatish bo'yicha profilaktik suhbatlar tashkil qiladi;
- maktablarda "Yo'l harakati haftaligi" doirasida o'quvchi va o'qituvchilar ishtirokida tanlovlar, viktorinalar o'tkazadi;
- yosh inspektorlar klublari bilan hamkorlikda yo'l belgilarini o'rganish,

amaliy mashg'ulotlar tashkil etadi;

- Ichki ishlar bo'limlari, bandlik va mehnat organlari bilan birgalikda yo'l xavfsizligi bo'yicha kompleks dasturlar ishlab chiqadi;
- nodavlat tashkilotlar va ommaviy axborot vositalari bilan hamkorlikda profilaktik roliklar va reklama bannerlari tayyorlaydi;
- televidenie, radio va internet tarmoqlarida yo'l harakati madaniyatini targ'ib qiluvchi chiqishlar bilan qatnashadi;
- yo'llarda tezlikni oshirish, masofani saqlamaslik, mast holda transport boshqarish kabi huquqbuzarliklarning oqibatlarini haqida aholini xabardor qiladi.

Profilaktika inspektorlari yo'llardagi hodisalar tahlilini olib borish orqali xavfli nuqtalarni aniqlab, mahalliy hokimlik va yo'l tashkilotlariga tegishli tavsiyalar beradi. Shuningdek:

- havfli kesishmalarda qo'shimcha belgilar o'rnatish;
- yoritish tizimini yaxshilash;
- piyodalar uchun belgilash chiziqlarini yangilash;
- avtobus bekatlarida nazoratni kuchaytirish ishlarini amalga oshirishda ishtirok etadi.

Ayniqsa, maktab va bog'cha atroflarida transport harakati xavfsizligini ta'minlash, bolalarni ehtiyot qilish madaniyatini oshirishda profilaktika inspektorining ishtiroki muhim ahamiyat kasb etadi.

Yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash faqat ichki ishlar organlarining emas, barchaning vazifasidir. Bu jarayonda profilaktika inspektorlari aholi va tashkilotlar o'rtasidagi bog'lovchi bo'g'in vazifasini bajaradi. Ular o'z faoliyatida axborot-ma'rifiy, ijtimoiy va huquqiy yo'nalishlarni uyg'unlashtirib, yo'l-transport hodisalarining oldini olishga katta hissa qo'shmoqdalar.

Hamkorlikning samaradorligi profilaktika inspektorining faolligi, mahalla va

ta'lim muassasalarining ishtirok darajasiga bog'liq. Shu bois yo'l harakati xavfsizligini ta'minlashda har bir fuqaro mas'uliyat hissi bilan yondashishi lozim.

Refereces:

1. O'zbekiston Respublikasining "Huquqbuzarliklar profilaktikasi to'g'risida"gi Qonuni. 2014 yil 14 may;
2. O'zbekiston Respublikasi YHXB ma'lumotlari (*soha.stat.uz*);
3. Jamiyat xavfsizligi va huquqiy madaniyat masalalari bo'yicha ilmiy maqolalar to'plami. – Toshkent, 2023;
4. Mahalla fuqarolar yig'ini faoliyatiga oid uslubiy qo'llanma. – IIV Akademiyasi, 2022.